

LEKSIK SINONIMLARNING MA’NO XUSUSIYATLARI (RAUF PARFI SHE’RIYATI MISOLIDA)

Rajabov Nizomiddin Namoz o’g’li

Buxoro Davlat Universiteti

Lingvistika o’zbek tili ta’lim yo’nalishi magistranti

Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные синонимы профессия этган смысл частное чтение, шунингдек, синонимический ряд доминантного приговора и актуальность на примере поэтического анализа.

Ключевые слова: Синоним, доминанта (Bosch), говорящий синоним, длинный синоним, эмоционально одаренный, Вторичное духовное сходство.

Annotation: this article discusses separate synonyms earned's meaning in private reading, as well as the relevance of the dominant sentence on the example of a synonymous series and poetic analysis.

Colitis syringe: synonym, dominant (Bosch), colloquial synonym, long synonym, emotionally capable, secondary spiritual similarity.

Annotatsiya: Mazkur maqolada leksik sinonimlarning alohidalik kasb etgan ma’no qirralari xususida so’z boradi, shuningdek, sinonimik qatorlarda dominantaning o’rni va ahamiyatiga e’tibor qaratilgan hamda Rauf Parfi she’riyati misolida tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: Sinonim, dominanta (bosh so’z), noto’liq sinonimiya, to’liq sinonimiya, emotsional bo’yoqdorlik, Ikkinchi darajali ma’noviy o’xshashlik.

Ma’lumki, sinonimlar qadimdan nutqning ta’sirchanligini oshirish, fikrni jonli, yanada ochiqroq, mantiqiy va xilma-xil ifodalashning muhim vositasi bo’lib xizmat qilgan. Sinonimlar ilmiy adabiyotlardagi ta’riflarda ularning yozilishi va talaffuzi har xil bo’lishi va bir turkumga mansub bo’lishi, ammo ma’nosi bir xil yoki yaqin bo’lgan so’zlar ekanligi aks etadi. Shuningdek, A. Hojiyevning “O’zbek tili sinonimlarining izohli lug’ati”da sinonimlarga quyidagicha ta’rif beriladi:

“Sinonimlar- talaffuzi, yozilishi har xil, birlashtiruvchi ma’nosi bir xil (umumiy) bo‘lgan qo‘shimcha ma’no nozikligi, emotsional bo‘yog‘i, qo‘llanilishi kabi bir qator xususiyatlari bilan o‘zaro farqlanadigan so‘zlardir. Ana shunday umumiy ma’no bilan o‘zaro bog‘lanuvchi so‘zlar guruhi sinonimik qatorni hosil qiladi”.

O‘zbek tilining akademik leksikologiyasi mualliflari ta’kidlaganlaridek: “ Tilda har jihatdan bir-biriga teng bo‘lgan, har jihatdan bir-birini qoplaydigan ikki yoki undan ortiq so‘zning bo‘lishiga ehtiyoj yo‘q. Ehtiyoj yo‘q ekan, bunday xususiyatli so‘zlar ham bo‘lmaydi. Demak, tilda sinonimlarning borligining o‘ziyoq o‘zaro sinonim bo‘lgan har bir so‘z o‘ziga xos qandaydir xususiyatga yoki xususiyatlarga egaligini ko‘rsatadi”. Zero, tilimizda ma’nodosh so‘zlarni qo‘llash shunchaki dabdaba yoki jarangdorlik uchun emas, balki tilning chinakkam boyligidan unumli foydalanish desak maqsadga muvofiq bo‘ladi. Sinonimik qator a’zolarining yashovchanligini ta’minlagan omil asosiy ma’nodagi bir xillik emas, balki har bir a’zoning turli ma’no ottenkalari orqali ma’lum o‘rinlarda yuzaga chiqadigan farqli jihatlari hisoblanadi. Ushbu maqolada Rauf Parfi she’riyati misolida, ijodkor badiiy mahorati orqali namoyon bo‘lgan leksik sinonimlarning o‘zgacha ma’no qirralariga e’tibor qaratamiz. Ijodkor sinonimik qatorlarga mansub har bir sinonim (a’zo)ni shunday mahorat bilan qo‘llaydiki, ularning alohidalik kasb etadigan ma’no bo‘laklarini bir qarashda ko‘rinmaydigan ohoriy parda ortida beradi.

Bunga misol tariqasida shoirning “Men bilaman, vujuding bo‘zlar” sarlavhali she’ridagi quyidagi satrlar e’tiborni tortadi:

Ochiq yotar mening daftarim,

Unda kezar mangu iztirob.

Sho‘rlik o‘g‘ling bir umr betob,

Singan sozi, singan xanjari.

Uchinchi misradagi betob leksemasini qo‘llashda ijodkor uning ayricha ma’no bo‘lagini ochib beradi. Chunki, aslida, ijodkor qahramonining “betob”ligi uning jismonan nosog‘lomligida emas, balki, uning bir umr omadi yurishmagani, hech qachon ishlari o‘ng‘aymasligidan hadikda ekanligi kabi ma’nolarni ifodalaydi.

Shoirning “Zafaron chaqa ham yo‘q hozir” sarlavhali she‘rida “kasal” leksemasining o‘ziga xos jihatlari namoyon bo‘ladi:

Yellar cho‘ntagimda chiyillaydi,

Kissam kasal bo‘lsa, qalbim zar.

Ushbu o‘rinda ham ijodkor “kasal” leksemasining monosemantik tabiatini ochish bilan bir qatorda, “cho‘ntak” va “kissa” sinonim birliklarini bir o‘rinda keltirish orqali sinonimiya hodisasi mohiyatini yanada ravshanlashtiradi. “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati”da “kasal” leksemasi kasal, betob, notob, nosog‘, xasta, og‘riq sinonimik qatoridagi bosh (dominant) so‘z deb beriladi, va quyidagicha tariflanadi: “**Kasal** keng tushunchaga ega. U odamga, hayvon yoki boshqa jonivorlarga, hatto jonsiz narsalarga nisbatan ham qollanaveradi. Bu so‘z organizim faoliyatining vaqtincha buzilganligini ifodalash uchun ham, shuningdek, umuman “sog‘ning aksi” ma‘nosida ham keladi”. Bundan ko‘rinadiki, “kasal” jonsiz narsalarni sifatlab kelganda turli xil semalari bilan namoyon bo‘ladi.

Ijodkor bir she‘rida **xazon** leksemasiga manodosh tarzda **bargrezon** so‘zini qo‘llaydi:

Yoshlik zangor fasl, kechdi, sarg‘ardi,

To‘kildi u.shafqat bilmas bargrezon.

Yana bir necha o‘rinda ularga manodosh tarzda **zafaron** leksemasidan unumli foydalanadi:

Bilurman yo‘limda g‘ijirlar toshlar,

Zafaron kuz yanglig‘ xayolim taqir.

O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘atida **xomush** leksemasi sinonimik qatori **mayus** leksemasi bilan birga keltiriladi, shuningdek, xafa va parishon holatli deya tariflanadi. Shoir Rauf Parfi ijodi misolida bu sinonimik qatorni uzoq davom ettirish mumkin. Ijodkor xomush leksemasiga manodosh tarzda: **mayus, mungli, g‘amgin, xafahol, mahzun, parishon, motamli, motamafzo, noshod** kabi yana qator leksemalardan sinonimik qatorlarni kengaytirishga salmoqli hissa qo‘shadi.

Boqishlar ko‘lkali, yuzlar butun **noshod** shaklinda,

Bu motamgohni kim ko‘rmish sururobod shaklinda.

Odatda sinonimik qatorlarni belgilashda dominantalar muhim sanaladi, shuningdek, qatordagi boshqa a’zolar bosh so’z atrofida jipslashadi. Dominant so’z boshqalaridan ko’ra ko’proq qo’llaniladi, uslubiy bo’yoqlardan xoli bo’ladi, hamma uslublarda birdek ishlatilaveradi. Masalan: osmon-ko’k-samo-falak-gardun, chiroy-husn-zeb-jilo kabi sinonimik qatorlar bunga misol bo’la oladi. Rauf Parfi she’riyatiga sinonimiya masalasi yuzasidan nazar solganda, shoir ijodida dominantalarni qo’llash ustuvorlik kasb etmaydi, aksincha, boshqa a’zolarining imkoniyat (ma’no) laridan kengroq foydalanish o’rinlari ustunlik qiladi. Sinonimlarni bir o’rinda yonma-yon keltirish holatlari ko’pgina she’rlarda ritmik kompozitsiyani hosil qiladi.

Yulduzlarga men ham qarayman,

Yulduzlar samoviy bir xayol.

Men ko’proq **zaminga** yarayman,

Menga kerak **yerdagi** hayot.

Shoirning “Ko’nglim qorong’udir tevarak tutun” sarlavhali she’rida sinonimik qatorlar imkoniyatlaridan nihoyatda keng foydalanilgan bo’lib, misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin:

Bizda bor, **mutelik, qullik**, ozorlar,

Bizda bor, **qo’llardan ketgan ixtiyor**.

Turkiylar aytingiz, bizda nima yo’q?

Bizda yo’q **ittifoq**, bizda yo’q **birlik**.

Non so’rab kelganga joningni berding,

Sendadir **matonat**, sendadir **toqat**.

Ushbu misralardagi sinonimlar to’liq sinonimiyaga misol bo’lsa, yani biri o’rnida ikkinchisi bemalol qo’llana olsa, quyidagi satrlarda noto’liq sinonimiya, yoki ikkinchi darajali ma’noviy o’xshashlik kuzatiladi.

Hayqirib yotibdi buyuk **mozorlar**,

Kimdir, **o’likzorda** izlagan najot?

Sening chiroyingda **gard** yo‘q, **g‘ubor** yo‘q,

Aldanish **sahrosi**, pushaymon **cho‘li**,

Ey, iymona **siri**, vijdon **tutquni**,

Havoda muallaq, ilojsiz, nochor,

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sinonimlar Tovush tarkibi, talaffuzi jihatidan boshqa-boshqa, ammo ma’nosi bir xil, o‘xshash yoki juda yaqin so‘zlardir. Ular belgi, predmet, shaxs, voqeyaning bir necha nomlar bilan atalishidir. “Birdan ortiq so‘zning o‘zaro sinonim bo‘lishi uchun bir necha shartlar bor. Ulardan biri sifatida birdan ortiq so‘zning turli taffuzga, ya’ni turli fonetik tarkibga ega bo‘lishi deb ko‘rsatiladi. Haqiqatan ham sinonim bo‘lgan so‘zlar tovush tarkibi jihatidan bir xil bo‘lmasligi shart”. Bir so‘z bilan aytganda, sinonimlar so‘zlovchi nutqining realligini taminlaydi, qolaversa, tinglovchiga fikrning aniq va tushunarli tarzda yetib borishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbek tili sinonimlarning izohli lug‘ati” A.Hojiyev. Tosh. “O‘qituvchi” nashriyoti 1974
2. Rauf Parfi. “Turkiston ruhi” Saylanma. Tosh. “Sharq” nashriyoti 2013
3. H.Ne’matov. R.Rasulov. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. Toshkent. O‘qituvchi. 1995.
4. Лексикология узбекского языка / [А. Ходжиев, Г. Мухаммаджанова, Э. Бегматов и др.; Отв. ред. А. Ходжиев, А. Ахмедов]. - Ташкент : Фан, 1981